

Mieux Fabriquer la Ville :

Participation Citoyenne, Métavers
et Intelligence Artificielle

Pacôme Le Rouge
Designer d'Innovation Sociale

ST•LUC BRUXELLES

Sommaire

1. Introduction

Contexte et Justification
Objectifs de Recherche
Hypothèses

04-09

2. Acteurs et Partenariats

Identification des Acteurs Clés
Rôles et Contributions

10-13

3. Contexte et État des Lieux

Échec de la Planification Urbaine Traditionnelle
Vers une Transversalité Bottom-Up
Défis Actuels en Matière de Participation Citoyenne

14-55

4. Cadre Théorique

Participation Tangible, Métavers et IA
Revue d'initiatives existantes similaires

56-75

5. Première Hypothèse

Double Virtuel et Utilisation du Métavers
Constat d'échec et points d'amélioration

76-81

6. Seconde Hypothèse

L'IA comme lien entre Pouvoirs publics et Citoyens
ChatGPT sur le Banc d'Essai
Perspectives Futures d'Évolution

82-95

7. Conclusion

Récapitulatif des découvertes et recommandations.
Perspectives pour la suite du projet.

96-97

8. Annexes

Bibliographie
Rapport de Stage

98-99

Introduction

01

«*Les villes peuvent offrir quelque chose à tou·te·s, seulement si elles sont créées par tou·te·s*»

Citation de Jacobs, J. (1961)
The Death and Life of Great American Cities

Présentation du sujet

Alors que l'IA est dotée de capacités avancées de traitement et d'analyse des données, le métavers permet aux utilisateurs de pouvoir interagir avec d'autres utilisateurs dans un monde virtuel. Tous deux s'inscrivent au cœur des débats actuels sur la transformation numérique de notre société et ils offrent un potentiel considérable pour enrichir les méthodes de participation citoyenne dans la planification urbaine.

Ce sujet gagne en importance à mesure que les villes cherchent à devenir plus inclusives, résilientes et adaptatives aux besoins de leurs citoyens

Contexte et Justification

Face à une urbanisation rapide qui soulève des enjeux complexes de gestion et de développement durable, les villes explorent continuellement des méthodes innovantes pour impliquer efficacement leurs citoyens dans les décisions qui les concernent. Toutefois, les méthodes participatives actuelles se révèlent souvent inefficaces, limitant la portée et l'efficacité de l'engagement citoyen. L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et du métavers dans ces processus peut ouvrir à de nouvelles perspectives : elle offre une opportunité unique de repenser la façon dont les citoyens et les pouvoirs publics **fabriquent la Ville**, la perçoivent, la conçoivent et la vivent. Cependant, il est crucial de reconnaître et de s'attaquer à la fracture numérique qui pourrait restreindre l'accès à ces technologies innovantes pour certaines parties de la population.

Objectifs de Recherche

L'objectif de cette recherche est d'évaluer comment l'intégration de l'IA et du métavers dans les processus de participation citoyenne peut :

- Améliorer l'engagement des citoyens par des interactions plus simples et personnalisées.
- Renforcer le lien entre les citoyens et les pouvoirs publics.
- Permettre une meilleure compréhension des besoins pour une meilleure prise de décisions.

Hypothèses

L'hypothèse centrale de ce travail est que l'utilisation de l'IA et du métavers dans la participation citoyenne peut non seulement améliorer l'efficacité des processus participatifs et l'engagement citoyen, particulièrement parmi les populations moins familiarisées avec la technologie. Cette hypothèse sera explorée à travers plusieurs questions de recherche, notamment :

Quels sont les avantages et les défis de l'intégration de l'IA et du métavers dans les processus participatifs urbains ?
De quelle manière influencent-ils la qualité et l'efficacité des décisions prises dans la fabrique de la ville ?
Comment l'IA peut-elle propulser la voix citoyenne dans la ville ?

Acteurs et Partenariats

02

Le projet est basé sur une coopération entre différents secteurs et groupes de personnes. Il inclut des professionnels en technologie et en planification urbaine, des établissements d'enseignement, des autorités locales, des ASBL et des usagers de la ville. La collaboration n'est pas limitée à ces groupes et s'élargit au fur et à mesure de l'avancement du projet.

L'objectif principal de cette collaboration est de développer un outil technologique avancé destiné à la planification urbaine. Mais au-delà de cet aspect technologique, le projet vise également à impliquer activement la communauté dans un processus éducatif. Cela indique une stratégie complète où la technologie, l'éducation, la gouvernance locale et la participation citoyenne se combinent pour faciliter la **Fabrique de la Ville**.

Partenaires Technologiques

3DStreet

Kieran Faar - CEO

- Apporter des technologies de modélisation 3D et de visualisation pour concevoir des espaces urbains.
- Fournir des outils de planification de rues plus accessibles pour des utilisateurs de divers âges et capacités.

Collaborateurs et Conseillers

Studio Levier

Jan M. Willems

- Expertise en urbanisme et en participation, suivi et conseils pour l'élaboration de l'outil.

Popolopo

Paùlo Perry - Designer d'Esapce

- Conçoit l'espace public avec les habitants
- Animation et conception d'ateliers participatifs, conseil et collaboration sur la digitalisation des ateliers.

Partenaires Éducatifs

ESA Saint-Luc

Emmanuelle Ringeval, Pierre Echard, Olivier Gilson

- École de Design d'Innovation Social où le projet est incubé.
- Joue un rôle d'encadrement et suivi dans l'élaboration du projet.

Bénéficiaires

Usagers

- Habitants, Maisons de Jeunes et Écoles, Comités de Quartier et Groupements Communautaires
- Engagement dans l'utilisation de l'outil pour la planification urbaine participative.

Experts

Architectes, Urbanistes...

- Utilisateurs de l'outil pour la planification et la conception urbaine.

Autorités

Commune, Région...

- Utilisateurs de l'outil pour la planification et la conception urbaine.

Partenaires Public

Bruxelles Mobilité

Théo Pureur

- Incubation et soutien du projet dans le cadre de l'application des pratiques participative de GoodMove.

Perspective Brussels

Stéphane Willems

- Intégration de processus participatifs existants, réseau et expertise.

Commune de Berchem-Sainte-Agathe

Équipe Communale

- Participation active dans le cadre du Contrat Local de Mobilité (CLM) initié par GoodMove pour l'appliquer à la commune.

Contexte et État des Lieux

03

Représentation de Eixample, Barcelona, Pacôme Le Rouge, 2024

La Planification Urbaine: Entre Héritage Historique et Défis Contemporains

La planification urbaine, en tant que discipline formelle, a pris de l'importance vers la fin du 19ème siècle, marquant une réponse cruciale aux défis sans précédent de l'urbanisation rapide de l'époque de la Révolution industrielle. Confrontées à des problèmes majeurs tels que la surpopulation, la pollution et la propagation rapide des maladies, les villes de cette ère étaient en quête de solutions innovantes et structurées.

Des pionniers comme Ildefons Cerdà ont initié une réflexion sur des solutions systématiques, aboutissant à des réalisations comme l'Exemple de Barcelone. Cette approche, bien

qu'innovante, se concentrait principalement sur l'aspect physique et structurel des villes, souvent au détriment des dynamiques sociales et communautaires.

Au début du 20ème siècle, la planification urbaine a subi une transformation radicale avec l'émergence des idées du modernisme. Des architectes et urbanistes influents, tels que Le Corbusier, ont introduit des concepts révolutionnaires, envisageant des villes organisées autour de grands axes et de bâtiments emblématiques. Ces idées, bien qu'avant-gardistes, ont été largement critiquées pour leur approche souvent déconnectée des réalités sociales et de la trame quotidienne de la vie urbaine.

Dans les années 1960, des critiques notables comme Jane Jacobs ont défié cette approche hiérarchique et descendante de la planification urbaine. Jacobs, dans son œuvre influente "The Death and Life of Great American Cities", a plaidé en faveur d'un urbanisme plus organique, axé sur les interactions humaines et les besoins réels des résidents. Sa vision mettait l'accent

sur la vitalité des quartiers et la nécessité d'une planification plus inclusive et participative.

Avec l'avènement du 21ème siècle, les concepts de durabilité, de résilience face au changement climatique et de participation citoyenne ont commencé à s'intégrer de plus en plus dans la planification urbaine. Cette évolution a marqué un tournant vers une approche plus holistique et ascendante, où les désirs et les besoins des citoyens constituent le cœur des projets de développement urbain. Cependant, malgré ces progrès, la mise en œuvre effective de ces principes reste un défi majeur, souvent entravée par des contraintes politiques, économiques et bureaucratiques.

Aujourd'hui, la planification urbaine est un champ multidisciplinaire qui implique des urbanistes, des sociologues, des écologistes, des économistes, et de nombreux autres spécialistes. Cette diversité de perspectives reflète une compréhension plus nuancée et intégrée des villes en tant qu'écosystèmes complexes. Néanmoins, la critique persiste quant à l'efficacité avec laquelle ces différentes

disciplines collaborent pour répondre aux besoins réels des citoyens, mettant en lumière le décalage persistant entre théorie planificatrice et réalité urbaine.

Cette analyse révèle que, bien que la planification urbaine ait évolué de manière significative depuis ses origines, elle continue de faire face à des critiques fondamentales concernant son aptitude à intégrer de manière harmonieuse les dimensions sociales, environnementales et économiques dans la conception des espaces urbains. La nécessité de repenser et de réinventer les modèles de la planification urbaine pour les rendre plus adaptatifs, inclusifs et réactifs aux besoins changeants des sociétés urbaines est plus pressante que jamais.

Dans le film «Una lezione d'urbanistica», réalisé en 1954 par Giancarlo De Carlo, offre une caricature mordante des solutions proposées par les techniciens de la ville visant à rendre la ville plus organisée, ordonnée et fonctionnelle. L'extrait en question met en lumière une approche top-down, où les urbanistes, architectes et autres experts conçoivent la ville comme de véritables artistes ou peintres. Cependant, dans leur processus créatif, ils négligent totalement les besoins et les préoccupations des usagers, dessinant et structurant l'espace urbain comme une véritable toile.

Extrait du film Una lezione d'urbanistica par Giancarlo De Carlo, 1954, Italie

Ocean City Amusement Park in Ocean City, Md., in 2011.
Alex MacLean/Barcroft Media/Landov

Universal Studios, Pedestrian Walks and Amusement Rides II, Orlando, Florida, USA, 1999
Alex MacLean/Barcroft Media/Landov

Ainsi en matière de planification urbaine, un constat s'impose : l'approche traditionnelle est souvent **trop descendante ou également qualifiée de Top-Down**. Il semble que de nombreux projets urbains échappent à la volonté des usagers. Cette déconnexion entre les décideurs et les citoyens aboutit à des espaces urbains qui ne correspondent pas toujours aux besoins réels de leurs utilisateurs. D'où l'importance de repenser la planification urbaine pour placer **d'avantage l'utilisateur au cœur du processus**, afin de créer des villes qui ne sont pas seulement esthétiquement agréables ou fonctionnelles, mais qui répondent aux besoins de leurs résidents.

Les Lacunes de l'Approche Top-Down et Identification des Échecs des Politiques Urbaines

Manque d'Engagement Communautaire

Le manque d'engagement communautaire dans la planification urbaine traditionnelle est un problème majeur. Les décisions prises sans une participation significative entraînent une déconnexion entre les citoyens et les pouvoirs publics, réduisant la pertinence des projets d'aménagement urbains. D'où l'importance d'intégrer l'engagement communautaire dès le début du processus de planification.

Une Planification Urbaine Rigide

La flexibilité est une question cruciale en planification urbaine. Les plans rigides peuvent ne pas tenir compte des changements sociaux, environnementaux ou économiques rapides. Cette rigidité peut mener à des infrastructures inadaptées aux besoins évolutifs des communautés. Une planification urbaine plus flexible nécessite une approche adaptative et participative, prenant en compte les retours continus des citoyens et les tendances émergentes pour ajuster les plans en conséquence.

L'inefficacité dans les Processus de Prise de Décision

L'inefficacité dans les processus de prise de décision désigne non seulement des difficultés ou des retards dans l'élaboration et la mise en œuvre de décisions efficaces mais aussi une réticence des politiques à assumer ces décisions. Dans le contexte de la planification urbaine, cela se manifeste souvent par des projets qui avancent lentement et des décisions qui ne répondent pas aux besoins réels des communautés, aggravées par une peur des responsables politiques d'engager leur responsabilité en raison d'un faible taux d'engagement public.

Désintérêt pour la politique

Le désintérêt des citoyens pour la politique et la planification urbaine peut être attribué à un manque de participation citoyenne effective dans les processus décisionnels, où les opinions et les besoins des résidents ne sont pas suffisamment pris en compte. De plus, la complexité des procédures et la bureaucratie peuvent rendre les questions de planification urbaine inaccessibles ou décourageantes pour le grand public. Enfin, la perception que les contributions individuelles n'ont pas d'impact réel sur les décisions politiques peut engendrer un sentiment d'impuissance et de désengagement. Cette situation souligne l'importance d'approches plus inclusives et transparentes en matière de gouvernance urbaine.

Complexité des jargons techniques

La complexité des jargons techniques dans les projets urbains crée souvent une barrière de communication, rendant les discussions inaccessibles aux non-experts et entravant leur engagement. Pour remédier à cela, il est essentiel de simplifier le langage technique, en le traduisant en termes plus courants et en utilisant des visuels. Parfois, il peut même être bénéfique d'écartier temporairement les experts pour favoriser une discussion plus ouverte. Cette approche inclusive facilite la compréhension et l'engagement de toutes les parties prenantes, assurant ainsi une meilleure collaboration et une prise de décision éclairée dans la conception et la mise en œuvre de projets urbains.

SimCity : Un Jeu de Simulation Top-Down

Le jeu vidéo «SimCity» est un exemple classique de simulation urbaine, où les joueurs endossent le rôle de maire ou d'un planificateur urbain. Ils sont chargés de construire et de gérer une ville, en prenant des décisions concernant l'infrastructure, l'économie, les services publics et l'environnement. Ce jeu peut être vu comme une métaphore de «la fabrique de la ville», où le joueur, tel un constructeur, a le pouvoir de façonner un espace urbain selon sa vision.

Cependant, bien que «SimCity» offre une expérience immersive et éducative sur les complexités de la gestion urbaine, il est important de critiquer son approche principalement

«top-down». Dans la réalité, l'aménagement urbain est un processus bien plus complexe et nuancé, impliquant une multitude d'acteurs et de parties prenantes.

Le jeu tend à simplifier excessivement la dynamique urbaine et minimise l'importance de la participation citoyenne et des processus décisionnels collaboratifs. Dans «SimCity», le joueur agit comme un décideur unique, avec un contrôle quasi-total sur les divers aspects de la ville. Cette approche peut involontairement promouvoir une vision simpliste de la planification urbaine, où les solutions top-down sont privilégiées au détriment des approches participatives et bottom-up.

Cette prise de conscience de l'échec des méthodes traditionnelles en planification urbaine, a conduit à l'émergence de nouvelles stratégies. Parmi celles-ci, l'approche bottom-up en urbanisme se démarque comme une réponse adaptée et innovante. En mettant l'accent sur **l'implication directe des usagers**, cette approche vise à pallier les lacunes des modèles top-down. Elle se fonde sur l'idée que la compréhension approfondie des besoins et des désirs des usagers, acquise grâce à leur **participation active**, est cruciale pour le développement de projets urbains.

Nécessité de renverser la tendance par l'approche Bottom-Up

Mieux Engager les Usagers

→ *L'empowerment* favorise une participation active, permettant aux usagers d'influencer les décisions prises en matière de planification urbaines. Elle renforce ainsi la légitimité et l'acceptation des projets de développement urbain.

Valoriser les Connaissances

→ Les usagers disposent d'une compréhension unique de leur quartier. Utiliser cette connaissance permet d'élaborer des solutions plus adaptées, évitant les erreurs courantes dans la planification top-down.

Renforcer la Cohésion Sociale

→ L'approche bottom-up encourage la collaboration et le dialogue entre différents groupes de la communauté, renforçant ainsi la cohésion sociale et le sentiment d'appartenance.

Dynamique entre Pouvoirs Publics et Citoyens dans une Approche Bottom-Up

Le projet vise à intégrer une approche bottom-up transversale, encourageant les autorités à écouter et intégrer les idées des usagers tout en maintenant la transparence. Il est nécessaire de comprendre les besoins et les dynamiques qui s'opèrent entre les pouvoirs publics et les usagers dans la fabrique de la ville.

L'approche bottom-up qui en théorie place l'usager au coeur de la réflexion se concrétise par des **séances participatives. Ces séances offrent un moyen de comprendre et d'influencer directement les politiques urbaines. Néanmoins, bien qu'elles deviennent un critère de réussite ou une obligation fréquente dans les cahiers des charges ou appels à projets d'aménagement urbain, ces séances sont souvent perçues par les décideurs comme une case à cocher, traitée de manière expéditive et sans véritable engagement.**

Participation

Dans ce contexte, il est pertinent de se référer à la théorie de la participation d'Arnstein. Sherry Arnstein, dans son article de 1969 "A Ladder of Citizen Participation", propose une échelle de la participation citoyenne qui identifie différents degrés d'implication des citoyens dans les processus décisionnels. Cette échelle va de la non-participation, où les citoyens sont essentiellement passifs, à des niveaux de participation plus significatifs, où les citoyens ont un pouvoir réel pour influencer les décisions. Cela permet d'évaluer si ces séances offrent une véritable opportunité d'engagement et d'influence pour les usagers ou si elles servent simplement à valider des décisions déjà prises.

Les Séances Participatives, des défis qui persistent en matière de représentativité, d'engagement et de communication.

J'ai assisté à des séances participatives dans le cadre du projet Goodmove, qui fait l'objet d'un processus participatif étendu. Ce projet vise principalement à améliorer le cadre de vie, à réduire le trafic automobile, et à encourager l'utilisation de modes de transport alternatifs.

J'ai participé à trois séances à Bruxelles : la première s'est tenue le mercredi 4 octobre à l'hôtel de ville de Saint-Gilles, et la seconde le mercredi 15 novembre à la Maison du Peuple au Parvis Saint-Gilles. La troisième est une séance participative de co-création avec les usagers qui s'est tenue le vendredi 17 novembre à la Place Broustin. Ces expériences m'ont permis de réaliser la nécessité d'améliorer les processus participatifs.

Information et Horaires des Séances

→ Mercredi 4 octobre à l'hôtel de ville de Saint-Gilles

Les usagers sont informés des lieux et des horaires des séances par des affiches publiques, des e-mails, ou via le site web de la commune.

Lacune

→ Communication peu engageante
Textes trop petits sur les affiches, e-mails peu captivants. Horaires des séances pas pratiques, réduisant la participation. Lieux des séances de rattrapage souvent moins accessibles.

Ressenti

→ Les citoyens peuvent manquer d'intérêt ou de compréhension des enjeux. La frustration naît également de l'inaccessibilité des séances, souvent programmées trop tard et mal situées.

Amélioration

- Créer des **affiches augmentées** plus engageante et d'une meilleure lisibilité, intégrant des formats interactifs. Ces affiches permettront un **accès direct** à une plateforme participative et faciliteront la compréhension des enjeux du projet.
- Offrir une participation à **tout moment** et **sans obligation de déplacement**.

Expérience sur Place

→ Mercredi 4 octobre à l'hôtel de ville de Saint-Gilles

Les usagers sont conviés aux réunions et aux ateliers qui se déroulent souvent dans des salles communales, avec la présence d'une équipe de médiation et d'élus politiques sur place, afin de faciliter la compréhension et la discussion.

Lacune

→ Les efforts humains et économiques sont souvent disproportionnés par rapport au nombre de participants. Des petits fours sont offerts, peut-être pour mieux faire accepter les projets.

Ressenti

→ Des usagers pourraient apprécier les efforts faits comme l'organisation d'événements avec des rafraîchissements. Cela peut être vu comme un signe de reconnaissance et d'accueil.

Amélioration

- Maintenir cette interaction entre les usagers et les élus politiques, tout en répartissant mieux les ressources.
- Organiser des **sessions en ligne** en **complément** des réunions physiques pour permettre une participation à distance.

Manque de Représentativité

→ mercredi 4 octobre à l'hôtel de ville de Saint-Gilles

Participer à la décision sur l'avenir de son quartier en assistant à des séances participatives est comparable à aller voter. Si certains citoyens, en tant qu'usagers de l'espace public, s'engagent activement pour défendre leurs opinions et influencer avec leurs idées, les jeunes publics, eux, s'impliquent moins. Cette faible participation des jeunes ne résulte pas d'un désintérêt, mais plutôt du fait qu'ils sont mal compris ou que leurs paroles sont négligées. De plus, les structures et méthodes participatives actuelles ne sont pas toujours accessibles ni adaptées à tous les publics.

Lacune

→ La participation est souvent dominée par certains groupes qui peuvent influencer l'issue d'un projet, et l'on déplore fréquemment l'absence du jeune public dans ce processus.

Ressenti

→ Il existe un sentiment que le processus est biaisé ou non représentatif de la communauté dans son ensemble, ce qui peut conduire le jeune public à se sentir exclu ou négligé.

Amélioration

- Créer ou des **jeux en ligne** liés au projet, où les jeunes publics peuvent proposer des idées de manière **ludique**.
- Offrir des **récompenses** ou des reconnaissances pour encourager la participation active
- Recruter des **ambassadeurs** ou **influenceurs locaux** pour représenter le projet et encourager la participation au sein de leurs réseaux.
- Rendre la plateforme accessible en offrant des options **multilingues** (néerlandais et français), en assurant l'accessibilité pour les seniors.

Compréhension des Enjeux

→ mercredi 4 octobre à l'hôtel de ville de Saint-Gilles

L'accès aux documents techniques, tels que les plans, et la compréhension des enjeux associés aux projets d'aménagement urbain peuvent souvent s'avérer complexes. Ces documents, généralement riches en détails techniques et en terminologie spécifique, peuvent constituer une barrière pour ceux qui ne sont pas familiers avec le domaine de l'urbanisme.

Lacune

→ Les documents techniques, tels que les plans 2D ou les rendus d'images 3D fixes, sont fréquemment complexes et difficiles à interpréter, ce qui constitue un obstacle majeur pour l'implication des citoyens dans le processus participatif.

Ressenti

→ La nature trop technique des documents rend difficile pour les usagers de se projeter dans les aménagements proposés, contribuant ainsi à une sensation d'exclusion du processus décisionnel.

Amélioration

→ Mettez en place une **plateforme immersive** en ligne où les citoyens peuvent visualiser et interagir avec les modèles **3D**. Cette plateforme doit être intuitive et **accessible** sur divers appareils.

Soumission et Recueil des Avis

→ 15 novembre à la Maison du Peuple au Parvis Saint-Gilles

Les avis sont recueillis via un tableau Excel ou sur un papier que les usagers remplissent eux-mêmes. Ces avis incluent généralement des champs pour le commentaire et la localisation.

Lacune

- Peu adapté pour l'aménagement urbain, difficile à utiliser pour les non-initiés, et ne favorise pas la visualisation spatiale.
- Complexité et encombrement du fichier avec l'accumulation des avis, rendant l'analyse et l'extraction difficile.
- Qui rédige ces avis ? Ce système soulève des questions sur l'authenticité et la représentativité des contributions.

Ressenti

- Les usagers peuvent se sentir découragés et frustrés par cette méthode. La complexité et le manque de convivialité du format Excel, combinés à la difficulté d'exprimer des avis de manière précise et significative, peuvent donner l'impression que leur participation n'est pas valorisée ou efficacement utilisée.

Amélioration

- Mettre en place un système d'**authentification** pour s'assurer que les retours proviennent d'utilisateurs légitimes. Cela peut être réalisé via une vérification par email, numéro de téléphone, ou via des comptes gouvernementaux sécurisés.
- Intégrer une carte interactive sur la plateforme qui permet de soumettre des **commentaires** spécifiques à des lieux ou à des expériences vécues.
- Assurer la **confidentialité** et la sécurité des **données** des utilisateurs.
- Inclure des fonctionnalités telles que des formulaires de feedback, des forums de discussion, et des outils de **vote** ou de sondage.

N°	Objet / Localisation	Thématique	Remarque générale	Commentaire	Consultation
45	Projet d'équipement CDM - Carte des usages	Saint-Gilles	Carte ZAD (zones à défendre) - Carte des usages	Remarque	Consultation du 4 octobre
46	Transparence des données	Saint-Gilles	Remarque générale	Remarque	Consultation du 4 octobre
47	Nombre d'habitants (Alambert)	Alambert/Saint-Gilles	Remarque générale	Remarque	Consultation du 4 octobre
48	Projet pour 2 nouvelles entrées sur le chemin	Damel	Remarque générale	Remarque	Consultation du 4 octobre
49	Projet pour l'arrêt de bus	Saint-Gilles	Remarque générale	Remarque	Consultation du 4 octobre
50	Projet de CDM en FUSION avec l'ancien CDM	Saint-Gilles	Remarque générale	Remarque	Consultation du 4 octobre
51	Projet de CDM en FUSION avec l'ancien CDM	Saint-Gilles	Remarque générale	Remarque	Consultation du 4 octobre
52	Projet de CDM en FUSION avec l'ancien CDM	Saint-Gilles	Remarque générale	Remarque	Consultation du 4 octobre
53	Projet de CDM en FUSION avec l'ancien CDM	Saint-Gilles	Remarque générale	Remarque	Consultation du 4 octobre
54	Projet de CDM en FUSION avec l'ancien CDM	Saint-Gilles	Remarque générale	Remarque	Consultation du 4 octobre
55	Projet de CDM en FUSION avec l'ancien CDM	Saint-Gilles	Remarque générale	Remarque	Consultation du 4 octobre
56	Projet de CDM en FUSION avec l'ancien CDM	Saint-Gilles	Remarque générale	Remarque	Consultation du 4 octobre
57	Projet de CDM en FUSION avec l'ancien CDM	Saint-Gilles	Remarque générale	Remarque	Consultation du 4 octobre
58	Projet de CDM en FUSION avec l'ancien CDM	Saint-Gilles	Remarque générale	Remarque	Consultation du 4 octobre
59	Projet de CDM en FUSION avec l'ancien CDM	Saint-Gilles	Remarque générale	Remarque	Consultation du 4 octobre
60	Projet de CDM en FUSION avec l'ancien CDM	Saint-Gilles	Remarque générale	Remarque	Consultation du 4 octobre
61	Projet de CDM en FUSION avec l'ancien CDM	Saint-Gilles	Remarque générale	Remarque	Consultation du 4 octobre
62	Projet de CDM en FUSION avec l'ancien CDM	Saint-Gilles	Remarque générale	Remarque	Consultation du 4 octobre
63	Projet de CDM en FUSION avec l'ancien CDM	Saint-Gilles	Remarque générale	Remarque	Consultation du 4 octobre

Expression et Interpellation

Cela fait référence à la capacité des usagers à communiquer leurs idées, opinions et questions aux décideurs, particulièrement dans le contexte de l'urbanisme. Cela inclut l'expression de préoccupations, de suggestions, et la demande de clarifications ou de modifications sur des projets spécifiques.

Lacune

- Souvent, les structures existantes ne facilitent pas le contact direct entre citoyens et décideurs. Les processus de participation peuvent être formels et intimidants. La disponibilité limitée des décideurs politiques complique davantage cette interaction.

Ressenti

- Cette situation peut engendrer chez les citoyens un sentiment d'être ignorés ou marginalisés. Ils peuvent se sentir frustrés, impuissants et moins enclins à participer activement aux décisions affectant leur environnement.

Amélioration

- Des échanges en temps réel ou programmés, rendant les décideurs plus accessibles. De plus, des sessions régulières de questions-réponses, des **webinaires** et des consultations en ligne pourraient être organisés pour encourager un dialogue constructif.
- Un **chatbot** pour poser des questions, exprimer des opinions ou soumettre des suggestions concernant des projets d'urbanisme ou d'autres sujets de politique publique.

Feedback et Suivi du Processus

Informers les usagers de l'impact de leurs contributions, en intégrant les inquiétudes soulevées lors des séances de participation.

Lacune

- Il existe souvent un manque de communication claire concernant la manière dont les contributions des citoyens influencent les décisions finales.

Ressenti

- Les participants peuvent se sentir incertains et insatisfaits s'ils ne perçoivent pas clairement l'efficacité de leur participation.

Amélioration

- **Communiquer** avec le public via la plateforme numérique et lors de réunions publiques et sur les réseaux sociaux.
- Permettre aux utilisateurs de **suivre** comment leurs suggestions sont prises en compte ou les raisons de leur non-intégration
- Permettre de **visualiser** en temps réel l'**évolution des projets** d'urbanisme.
- Collaborer avec des écoles pour intégrer des **modules éducatifs** sur la participation citoyenne dans les cursus existants

Évaluation et Amélioration du Processus

→ Mercredi 4 octobre à l'hôtel de ville de Saint-Gilles

Les participants sont invités à déposer un feedback sur le processus lui-même. Ils évaluent si le processus a bien fonctionné, si les enjeux ont été clairement compris et présentés, et si les opportunités d'expression étaient adéquates. Cette démarche vise à garantir l'efficacité et la qualité du processus afin qu'il puisse être amélioré.

Lacune

→ Les participants ne fournissent souvent pas d'évaluation du processus, due à un manque de sensibilisation, de fatigue.

Ressenti

→ Cette absence de feedback prive les organisateurs de données essentielles pour améliorer les processus futurs.

Amélioration

→ Mise en place des méthodes d'évaluation **plus engageantes** et accessibles. Cela pourrait inclure des **enquêtes simplifiées**, des rappels **automatiques**, et la sensibilisation sur **l'importance de leur feedback** pour améliorer les initiatives futures.

La Co-Création

→ Vendredi 17 novembre à la place Broustin

Le dispositif mis en place pour cet atelier consistait en un plan imprimé de la place et des modules en bois, permettant aux participants de visualiser et de repenser concrètement l'espace. L'objectif principal de cet atelier est d'encourager activement les habitants à s'impliquer la co-création de leur espace urbain pour une installation semi-temporaire, en leur offrant un outil pour exprimer leurs idées et visualiser les potentiels aménagement.

Lacune

- Manque d'engagement du public malgré l'intérêt de certains participants.
- Préoccupations sur la Durabilité: Inquiétudes concernant la pérennité et l'impact à long terme des décisions prises.
- Des difficultés pour manipuler les blocs en bois et pouvoir s'y projeter

Ressenti

- La méthode interactive semble bien accueillie par ceux qui participent.
- Les participants expriment leurs idées, mais le sentiment général d'impact et d'engagement est modéré.

Amélioration

- Digitaliser l'atelier participatif en intégrant une bibliothèque de mobilier urbain modélisé 3D que les usagers peuvent manipuler dans un double virtuel du quartier.

*Cadre
théorique*

04

Vers une approche tangible de la participation

Dans le paysage actuel de la planification urbaine, les défis rencontrés avec les méthodes traditionnelles de participation sont nombreux. Ces méthodes manquent souvent de représentativité et de flexibilité, ce qui limite la participation citoyenne efficace.

Face à ces défis, il devient impératif d'explorer des approches innovantes qui peuvent revitaliser et enrichir le processus de participation citoyenne. L'approche tangible émerge alors comme une solution possible, combinant les avantages des méthodes participatives présentielle avec les avantages technologiques du distanciel et de l'automatisation. Cette combinaison vise à améliorer non seulement la portée et l'accessibilité des initiatives participatives, mais aussi à enrichir la qualité de l'engagement des citoyens.

FixMyStreet : De l'engagement numérique citoyen à l'action publique tangible

FixMyStreet est une plateforme de participation citoyenne qui illustre le concept de participation tangible dans la gestion urbaine. Cette application permet aux citoyens de signaler des problèmes locaux tels que des nids-de-poule, des déchets abandonnés, ou des lampadaires défectueux pour les faire remonter directement aux autorités compétentes. L'interface simple permet de faciliter un dialogue direct et efficace entre les citoyens et les services publics.

L'aspect tangible de FixMyStreet réside dans sa capacité à concrétiser l'engagement numérique avec des actions menées dans l'espace urbain. Cela permet à l'utilisateur de voir l'impact de sa contribution. La plateforme inclut également une forme de feedback où les citoyens sont informés par une mise à jour des statuts d'avancement des problèmes soulevés. Cette transparence et cette réactivité augmentent la confiance des citoyens dans leurs institutions locales et renforcent leur sentiment d'efficacité personnelle.

The screenshot displays the FixMyStreet Brussels interface. At the top, the logo and tagline 'Report incidents in the Brussels public area' are visible. A map shows a street intersection with a red location pin. Below the map, a dark blue panel contains incident details: 'Nr 685983', 'PROCESSING' status, a 'REPORT AS SOLVED' button, and buttons for 'Subscribe', 'Historic', and 'Download'. The incident details are organized into two columns: 'ADDRESS' (Rue Royale 10, 1000 Bruxelles-Ville) and 'TYPE OF INCIDENT' (Abandoned vehicle / Scooter - Step / shared); 'REPORTED ON' (09/05/2024) and 'SUPPORTED BY' (Région Bruxelles-Capitale (Bruxelles Mobilité)). To the right, a 'Reactions' section features an 'ADD COMMENT / PICTURE' button and a comment from a citizen dated 09/05/2024 at 16:34, which reads: 'allemaal deelsteps blokkeren de fietsnietjes voor Bozar...'

Capture d'écran FixmyStreet, 2024, fixmyStreet.brussels

Pour saisir pleinement le potentiel de cette approche tangible à l'échelle de la participation, il est pertinent de nous pencher sur deux composantes technologiques émergentes : le métavers puis l'intelligence artificielle.

Le métavers, en tant que concept d'espace virtuel immersif, joue un rôle fondamental dans l'élargissement des horizons de la participation citoyenne. Il représente la transition de la participation citoyenne vers des espaces virtuels où les limites physiques et temporelles sont transcendées, permettant ainsi une participation plus flexible et accessible pour un éventail plus large de citoyens.

Dans ce contexte, le métavers n'est pas simplement un ajout technologique ; il est une révolution dans la manière dont les citoyens peuvent s'engager dans la planification urbaine. Avec la capacité de simuler des environnements urbains en 3D et de faciliter des interactions immersives, le métavers ouvre de nouvelles voies pour l'engagement civique, rendant les processus participatifs plus dynamiques, interactifs et compréhensibles pour tous.

Qu'est-ce que le Métavers ?

nom masculin, du grec meta, au-delà, et de [uni]vers

Univers numérique parallèle et immersif, dans lequel on pourrait évoluer et interagir (travailler, jouer, nouer des relations, etc.), comme dans la vie réelle.

Définition Larousse

Le Métavers et la Réalité Mixte : Du Divertissement à l'Engagement Réel

Des jeux tels que Second Life ou Habbo, sont souvent considérés comme des précurseurs du métavers, plongeant les utilisateurs dans des mondes virtuels sans véritables responsabilités. Leur impact sur le développement sociétal peut sembler illogique, car l'engagement des utilisateurs manque souvent de conséquences tangibles ou de leçons applicables dans la réalité. L'absence de responsabilité dans ces mondes virtuels peut entraîner un désengagement des jeunes utilisateurs vis-à-vis des problématiques réelles.

Il est crucial de s'orienter vers une réalité mixte, où les interactions dans le monde virtuel ont des répercussions positives dans le monde physique. Cette approche aide à maintenir un lien avec la réalité et encourage l'application

des compétences, enseignements et expériences acquis dans le monde virtuel à la vie quotidienne. Ce concept fusionne les avantages du virtuel avec une conscience et un engagement dans le réel.

Dans ce cadre, des initiatives comme celle observée sur Roblox, où des jeunes joueurs se mobilisent pour des causes réelles telles que la situation en Palestine, montrent que les environnements virtuels peuvent transcender leur nature ludique pour devenir des outils d'éducation et d'activisme. Cela prouve que les jeux en ligne, utilisés de manière réfléchie, peuvent contribuer à l'engagement social et à la prise de conscience chez les jeunes, les incitant à s'impliquer dans des problématiques mondiales importantes.

Comparaison de différentes réalités du projet *Block by Block*, 2024, *Block by Block*

Autre exemple de la façon dont un jeu vidéo peut transcender son rôle de divertissement pour devenir un outil d'éducation, de planification urbaine et même d'activisme social. Ce projet, connu sous le nom de «Block by Block», permet aux jeunes et aux adultes de recréer une partie de leur quartier dans Minecraft et d'y insérer des éléments architecturaux qui pourraient éventuellement être construites dans la réalité.

Le projet ancre Minecraft fermement dans la réalité, en utilisant sa plateforme ludique pour aborder des problématiques concrètes et permettre aux citoyens, y compris ceux sans

formation formelle en architecture ou en urbanisme, de contribuer activement à la planification et à l'amélioration de leurs communautés.

Ce modèle de réalité mixte, où le virtuel et le réel s'entremêlent, démontre comment des espaces de jeu en ligne peuvent être réorientés pour avoir un impact positif et tangible sur la société. En permettant aux citoyens de visualiser et de proposer des changements dans leurs environnements urbains à travers un jeu, «Block by Block» offre un moyen novateur et inclusif d'engagement civique et de planification urbaine participative.

En résumé le métavers présente un potentiel pour améliorer la participation citoyenne.

→ Amélioration de la Compréhension des Projets

La création de modèles 3D interactifs permet une visualisation intuitive et approfondie des projets d'urbanisme, améliorant la compréhension des impacts potentiels.

→ Facilitation de l'Engagement et de la Collaboration

Le métavers crée un espace pour des rencontres et interactions immersives entre citoyens, favorisant ainsi la co-création et la collaboration.

→ Accessibilité Accrue de la Participation :

Le métavers permet de participer à distance à des réunions ou ateliers pour s'engager activement, élargissant ainsi l'accessibilité de la participation citoyenne.

Les mondes virtuels comme Roblox ou Minecraft pour s'engager, mais l'intelligence artificielle comme pilier technologique susceptible de transformer également la participation citoyenne.

L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans la planification urbaine est susceptible de représenter une avancée significative dans la manière dont les villes interagissent avec leurs citoyens. L'IA apporte des solutions innovantes pour l'analyse de données, le recueil d'avis, la visualisation de modifications urbaines, et l'accessibilité de l'information. Cette technologie peut impliquer un changement

positif dans la façon dont les services publics fonctionnent mais enrichit aussi la participation citoyenne, rendant les processus urbains plus efficaces et inclusifs. Toutefois, il est crucial de noter que la fracture numérique peut limiter l'accès à ces technologies innovantes. Il incombe donc à ceux qui maîtrisent la technologie de garantir son accessibilité.

Qu'est-ce que l'Intelligence Artificielle ?

L'Intelligence Artificielle (IA) désigne des systèmes informatiques capables de simuler l'intelligence humaine.

Définition ChatGPT

L'IA et la Gouvernance Urbaine : vTaiwan et Polis

vTaiwan, une initiative citoyenne née des protestations contre le pacte commercial Taïwan-Chine de 2014, soulignant l'urgence de réformes démocratiques.

→ Origines des Protestations Urbaines à Taiwan

Le Mouvement des Tournesols de 2014 a marqué un point de bascule pour la démocratie à Taiwan. Les protestataires demandaient une plus grande transparence et une participation accrue aux décisions gouvernementales, surtout celles affectant l'économie et la souveraineté du pays. vTaiwan a été développée par des *Civic Hackers*¹ dans cet esprit de rétablissement de la confiance et d'augmentation de l'engagement civique.

→ vTaiwan utilisant l'IA de Polis

vTaiwan utilise les algorithmes **Polis**, une plateforme digitale servant à recueillir, analyser et à synthétiser les avis des citoyens concernant diverses propositions législatives. Grâce à des techniques de clustering (regroupement), l'IA parvient à organiser une grande diversité de réponses en clusters d'opinions homogènes, facilitant l'identification de consensus et de divergences.

Photo de protestation à Taipei, 30 Mars 2014. Reuters

Capture d'écran de vTaiwan montrant 2 groupes d'opinions, vTaiwan

L'IA au service de l'idéation

L'intelligence artificielle ne se limite pas à l'analyse de données ; elle excelle également dans la création d'images. Cela est particulièrement utile dans le domaine de l'urbanisme, où elle peut servir à impliquer directement les citoyens dans le processus d'idéation de leur environnement. L'utilisation de l'IA permettrait ainsi aux résidents de visualiser concrètement les changements possibles dans leur quartier.

Imaginez un quartier où les résidents souhaitent évaluer l'effet de la végétalisation de leur rue. Dans ce cas, l'IA pourrait générer des images montrant l'état actuel de la rue, généralement remplie de voitures, et sa transformation potentielle en zones verdoyantes et plates-bandes fleuries. Ces visualisations, produites par l'IA, ne nécessitent pas de compétences graphiques ou de techniques de photomontage, rendant les outils d'idéation accessibles à tous. Les résidents peuvent ainsi faire des suggestions et voir immédiatement l'impact potentiel sur leur quartier.

Cela ne soutient pas seulement l'engagement en fournissant une représentation visuelle des propositions, mais aide également à catalyser le dialogue entre les citoyens et les décideurs en offrant une base visuelle pour les discussions.

En intégrant l'intelligence artificielle de cette manière dans la planification urbaine, les citoyens deviennent des co-créateurs de leur environnement, utilisant l'IA pour explorer et concrétiser les visions de leur ville qui reflètent leurs désirs et besoins. Cela marque un tournant potentiel dans la façon dont les projets urbains peuvent être planifiés et réalisés : un processus bien plus inclusif, créatif et interactif.

→ C'est le cas de BetterStreets.ai, un projet qui utilise l'intelligence artificielle pour transformer visuellement des images de rues actuelles, souvent encombrées de voitures, en versions plus épurées et agréables.

Street transformation (\$100)

"Transformative potential for helping people envision better cities"

—*Bloomberg*

ACTIVISTS AND ORGANIZATIONS: Get a custom transformation of your street in order to win approval from neighbors, businesses, and elected officials. We use cutting-edge AI to create a stunning image that will show people what's possible and gain support for radical change!

Turnaround time: 3-5 days (or sooner)

Free revisions until you're 100% satisfied, or your money back

Unlimited possibilities!

Capture d'écran du site web de BetterStreetAI.com, BetterStreetAI

Les résultats générés par BetterStreets.ai peuvent parfois sembler esthétiquement discutables. Cela peut être attribué à un modèle d'IA qui n'est pas suffisamment entraîné. L'entraînement d'un modèle d'IA implique de nourrir le système avec une grande quantité de données, souvent des images dans ce cas, afin qu'il apprenne à reconnaître et à reproduire des motifs et des styles. Un modèle bien entraîné peut générer des images qui semblent plus réalistes et attrayantes, tandis qu'un modèle moins précis pourrait produire des résultats qui ne répondent pas aux attentes esthétiques.

L'initiateur du projet propose un tarif de 100 \$ par image transformée, ce qui peut sembler onéreux de prime abord, étant donné que c'est l'IA qui automatise cette tâche de transformation visuelle. Cependant, en réalité, afin de produire une image de qualité, il faut souvent passer par de nombreuses étapes d'itération dans la formulation des instructions ou du prompt¹, ce qui justifie finalement le prix. Néanmoins, cela soulève la question suivante : **pourquoi faire payer la communauté?**

Prompt¹ : Dans le contexte des GAN, un prompt est essentiellement une instruction donnée à l'IA sous forme de texte pour lui dire ce qu'elle doit générer. Par exemple, si on souhaite créer une image d'un chien, il suffit d'écrire un prompt qui décrit un chien, comme "un chien assis dans un parc ensoleillé". En utilisant ce prompt, l'IA génère une image qui correspond à cette description.

Après avoir exploré différentes applications de l'intelligence artificielle (IA) et du metavers dans la gouvernance urbaine et ses capacités à pouvoir engager les citoyens et citoyennes, il convient maintenant de présenter le déroulement du projet initial qui s'appuyait principalement sur le métavers. Ce projet, formé autour de l'hypothèse que le métavers pouvait améliorer la participation citoyenne, visait à créer un double virtuel de Berchem-Sainte-Agathe. L'objectif était de voir comment une représentation virtuelle immersive pourrait engager les citoyens de manière plus significative dans les processus de planification urbaine.

Développement et Première Hypothèse

05

Création d'un double virtuel pour la participation citoyenne.

Le projet a consisté à créer un double virtuel en 3D de la commune de Berchem-Sainte-Agathe, dans le cadre d'une initiative plus large visant à améliorer la participation citoyenne dans les processus de planification urbaine. Le projet a été incubé lors d'un stage effectué au sein de Bruxelles Mobilité, une administration publique chargée de la gestion, de l'aménagement des infrastructures de transport et de la mobilité urbaine dans la région de Bruxelloise. Cet organisme est également responsable de la mise en place de «GoodMove», un plan régional stratégique qui vise à réduire la dépendance à l'automobile et à promouvoir des alternatives plus durables comme le vélo, la marche, et les transports en commun.

C.F annexe pour un rapport de stage complet.

En créant un double virtuel en 3D de Berchem-Sainte-Agathe, le projet visait à rendre les discussions sur l'aménagement urbain plus accessibles et compréhensibles pour les résidents, et à collecter des feedbacks précis sur l'utilisation de l'espace et les expériences en matière de mobilité, sécurité routière. Les participants pouvaient utiliser des outils interactifs, comme un système de drapeaux virtuels, pour marquer des zones spécifiques et discuter des forces, faiblesses, et opportunités d'amélioration à la manière d'un Urban SWOT¹.

Urban SWOT¹ est une adaptation de l'analyse SWOT traditionnelle, appliquée spécifiquement à un contexte urbain ou de planification de ville. L'acronyme SWOT signifie Strengths (Forces), Weaknesses (Faiblesses), Opportunities (Opportunités), et Threats (Menaces). Cette méthode est utilisée pour évaluer ces quatre aspects cruciaux afin d'orienter la planification stratégique et les décisions politiques dans l'aménagement urbain.

Constat d'échec et points d'amélioration

Cependant, malgré les attentes, le projet a révélé des limitations significatives, conduisant à un constat d'échec. Les retours des utilisateurs et les difficultés techniques ont montré que le métavers seul ne suffisait pas pour atteindre les objectifs d'engagement citoyen efficace et inclusif. Cette prise de conscience a été cruciale et a marqué un tournant dans la recherche.

→ Compréhension et Utilisation de l'Outil

Bien que le double virtuel ait été conçu pour faciliter la compréhension de l'espace urbain en 3D, il s'est avéré que de nombreux citoyens ont eu du mal à naviguer et à interagir avec l'interface. L'aspect interactif, censé catalyser le dialogue et l'engagement, a souvent généré de la confusion, diminuant ainsi l'efficacité du diagnostic.

→ Limitations Techniques

Les problèmes techniques liés à la modélisation 3D ont entravé le développement et l'expansion de la plateforme. Le temps nécessaire pour modéliser en 3D s'est révélé inadapté pour une phase de diagnostic, qui aurait bénéficié d'une approche plus rapide et plus flexible comme un plan 2D.

→ Engagement et Réticence des Utilisateurs

Le taux d'engagement des citoyens était moins élevé que prévu. Les retours des utilisateurs ont souligné une difficulté à se projeter et à interagir avec la plateforme, ce qui a limité leur capacité à participer activement au processus de diagnostic.

La Mobilité à Berchem

Agrandir la place

Créer un parking souterrain

Bon aménagement

La scheidtzer c'est la guerre

espace pas exploité

Beaucoup d'accidents

Reformulation et Seconde Hypothèse

06

- Vers une Nouvelle Hypothèse : Intégration de l'Intelligence Artificielle dans la Participation Urbaine
- Analyse de l'Efficacité de l'IA dans les Processus Participatifs Urbains

Face à ces défis, un retour en arrière par itération est nécessaire et conduit à redéfinir le problème initial :

→ Le **Double Diamant** est une méthode de design qui se divise en quatre phases : découvrir, définir, développer et livrer, aidant à explorer et à préciser les problématiques pour trouver des solutions innovantes. Cette itération permet de revenir sur les problèmes définis après une phase de découverte initiale pour affiner ou revoir complètement la question ou le problème.

COMMENT L'IA PEUT-ELLE SERVIR DE LIEN ENTRE LES POUVOIRS PUBLICS ET LES CITOYENS ?

Cette nouvelle direction met l'accent sur l'IA non seulement comme outil d'analyse de données et de recueil d'avis, mais aussi comme moyen de surmonter les barrières linguistiques et de faciliter une interaction plus directe et accessible entre les citoyens et les pouvoirs publics.

→ Cette collecte d'avis citoyens est un extrait d'un document rassemblant **308 commentaires** collectés par Bruxelles Mobilité dans le cadre d'une enquête publique visant à réaménager la barrière de Saint-Gilles à Bruxelles. Ce document met en lumière **2 défis majeurs** dans la gestion des feedbacks et sert de point de départ dans la formulation de la deuxième **hypothèse**. Ces défis, ou "**points de douleur**", ont révélé la nécessité d'améliorer la manière dont l'information est collectée, analysée et diffusée.

1. Recueil et Analyse des Avis

- **Défi de Volume et Variabilité**
Les pouvoirs publics font face à un volume important de réponses variées en contenu et en langue ce qui rend le travail de récolte et d'analyse long et difficile pour les services publics.
- **Complexité de Compréhension**
Comprendre les revendications et les nuances des avis nécessite une analyse approfondie pour les revendications et les priorités des citoyens.

2. Diffusion et Accès à l'Information

- **Manque de Transparence**
Le manque de transparence concernant les projets et les décisions prises engendre de la frustration et un sentiment de déconnexion entre les citoyens et les pouvoirs publics.
- **Barrières à l'Engagement**
L'accès limité à l'information peuvent décourager ceux qui ne maîtrisent pas les technologies ou les langues principales de communications publiques.

Analyse des Avis : ChatGPT sur le Banc d'Essai

Face à ces défis une expérimentation s'est imposée afin d'explorer la capacité qu'a l'IA, et plus précisément ChatGPT à pouvoir :

- **Automatiser l'analyse des commentaires** pour gérer plus efficacement le volume et la diversité des données.
- **Structurer les données** par catégorie, lieu, et thématique urbaine, ce qui facilite l'identification des tendances et des préoccupations majeures.
- **Localiser et Cartographier les avis** sur une carte interactive pour aider à identifier les zones nécessitant une attention particulière.

Le processus d'analyse se déroule en plusieurs étapes :

- **1. Collecte des Avis**
Extraction des commentaires regroupant les opinions et préoccupations des résidents.
- **2. Traitement du Langage Naturel (NLP)**
Utilise des techniques de NLP pour analyser et regrouper les avis en fonction thèmes récurrents, même si les expressions et les langages diffèrent.
- **3. Algorithme de Clustering**
Applique des algorithmes de clustering pour regrouper les opinions similaires, facilitant ainsi l'analyse des tendances et des problèmes communs.

Graphique montrant l'exemple d'un prompt pouvant ordonner à ChatGPT d'analyser un fichier tableur (CSV), Pacôme Le Rouge

Résultats

Par Nom des rues

- **Rue Hôtel des Monnaies** - Plusieurs commentaires concernent le trafic et la sécurité, avec une attention particulière à la réduction de la circulation et l'impact sur les résidents.
- **Avenue du Parc** - La mobilité douce et les espaces verts sont mis en avant, avec des suggestions pour améliorer l'accessibilité et la qualité de vie.
- **Chaussée de Waterloo** - Mentionnée dans le contexte de la synchronisation des feux de circulation et des préoccupations liées à la sécurité routière et à la pollution.
- **Rue Bosquet** - Discussions sur le changement de sens de circulation et son impact sur le trafic et l'accessibilité du quartier.
- **Place Van Meenen et Parvis Saint-Gilles** - Ces places sont évoquées dans le contexte d'une piétonnisation élargie et d'une amélioration des espaces publics.
- **Rue de Savoie et Rue de Roumanie** - Citées pour les problématiques de circulation, de sécurité des cyclistes et de verdurisation.
- **Barrière de Saint-Gilles** - Des inquiétudes concernant le report de trafic et l'engorgement potentiel du trafic sont exprimées.
- **Rue de la Victoire** - Mentionnée en relation avec les dangers pour les piétons et la nécessité de ralentisseurs.

Enjeux et Limites

Par Enjeux et Fréquence :

- **Sécurité Routière et Circulation** : Très fréquemment mentionné, ce thème semble être au cœur des préoccupations des citoyens, avec des inquiétudes particulières pour les rues comme la Rue Hôtel des Monnaies et la Chaussée de Waterloo. Il est probable que plus de 30% des commentaires touchent à ce sujet, directement ou indirectement.
- **Aménagement Urbain et Espace Public** : Également un sujet très populaire, notamment en ce qui concerne les places comme le Parvis Saint-Gilles et la Place Van Meenen. Autour de 20% des avis pourraient être liés à ce thème, soulignant l'intérêt pour des espaces plus verts et piétonniers.
- **Mobilité Douce** : La promotion de la mobilité douce, incluant les infrastructures cyclables et les mesures pour encourager la marche, est un thème central dans de nombreux commentaires. On peut estimer que 15-20% des contributions se concentrent sur cet aspect.
- **Stationnement** : Les préoccupations liées au stationnement et son impact sur les résidents et les commerçants semblent constituer environ 10-15% des commentaires, reflétant une inquiétude significative pour l'accessibilité et la praticité dans le quartier.
- **Pollution et Qualité de l'Air** : Bien que moins fréquemment cité que les autres thèmes, la pollution et la qualité de l'air préoccupent néanmoins un segment notable de la population, avec peut-être 5-10% des avis y faisant référence.
- **Consultation Citoyenne** : La demande pour une meilleure consultation citoyenne et participation dans le processus de décision est claire, bien que ce thème soit moins directement abordé. Il pourrait représenter 5-10% des commentaires.
- **Divers** : Les autres sujets, incluant des préoccupations spécifiques à des rues ou des propositions uniques, pourraient constituer le reste des avis, chacun représentant une fraction plus petite de l'ensemble des préoccupations.

L'analyse de ces données permet une **priorisation des enjeux urbains** et identifie des problématiques majeures comme la sécurité des piétons ou la verdurisation dans le but de focaliser les efforts là où c'est le plus nécessaire. Cette analyse révèle également la présence de «**hot spots**» où les préoccupations des citoyens sont concentrées ce qui crée parfois un **regroupement d'avis similaires** assurant ainsi que tous les avis comptent, même ceux formulés différemment quelle qu'en soit la langue. Cette expérimentation démontre le **potentiel** de l'intelligence artificielle pour analyser, trier et catégoriser les avis, ce qui soulage le travail des services publics et facilite les interactions entre les citoyens et les autorités.

Cependant, bien que ChatGPT apporte des innovations significatives dans l'analyse des commentaires citoyens, il présente des limites notamment dans la compréhension parfois imparfaite des subtilités du langage, comme l'ironie. De plus, des enjeux liés à la confidentialité et à la sécurité des données se posent. Ces facteurs soulignent l'importance d'une supervision humaine dans l'interprétation des résultats et la gestion des réponses pour garantir la pertinence et la précision des analyses effectuées par l'IA.

Visualisation d'avis classés par catégorie et par fréquence sur une carte interactive, Pacôme Le Rouge

Accès à l'Information par l'IA

Rôle Facilitateur de l'IA

L'accès à l'information constitue un pilier fondamental de la participation citoyenne et de la gouvernance efficace des espaces urbains. Cependant, la recherche d'informations précises et pertinentes peut souvent s'avérer complexe et fastidieuse pour les usagers qui doivent souvent chercher l'information sur le site web des communes par exemple. Cependant l'intégration de l'IA vient transformer radicalement cette dynamique. Les chatbots par exemples sont capables de fournir des réponses immédiates aux questions posées, facilitant ainsi un accès direct et pertinent à l'information.

Dialogue entre un utilisateur et un assistant IA dont le corpus provient du site de communication de Bruxelles Mobilité concernant le réaménagement de la rue Moris à Saint-Gilles, Bruxelles.
2024, Pacôme Le Rouge

Machine Learning et Engagement

Le machine learning est crucial dans ce processus car il permet aux modèles d'IA de s'améliorer continuellement. Chaque projet urbain peut intégrer un modèle intelligent, capable de dialoguer et de fournir des informations en temps réel. Ceci est illustré par des chatbots qui, par exemple, informeraient sur les impacts d'un aménagement urbain, rendant les informations plus accessibles. Pour offrir des réponses précises, ces modèles sont composés d'un ensemble de documents et de données appelé Corpus, ils peuvent inclure des plans, des retours d'expériences, et des mises à jour de projets, des compte rendu de réunions, un calendrier milestone... Ces ressources permettent à rendre les projets plus *intelligents* et plus *autonomes* afin qu'ils s'adaptent et de répondent de manière informée et directe aux questions des utilisateurs.

Graphique qui illustre comment le machine learning peut être intégré dans la gestion de projets urbains pour améliorer l'interaction entre les pouvoirs publics, les citoyens et les données pertinentes au projet.
2024, Pacôme Le Rouge

Perspectives Futures d'Évolution

Ces expérimentations récentes avec ChatGPT dans le contexte urbain ont permis de tester et de valider le potentiel de l'IA à pouvoir recueillir de l'information, l'analyser pour ensuite la diffuser. Le principe de boucle d'apprentissage appliqué à chaque projet permet de rendre les interactions plus instantanées.

Ces explorations tracent la voie vers de nouvelles approches dans la conception de la participation citoyenne, intégrant diverses fonctionnalités qui peuvent être regroupées sous une application digitale ou d'une plateforme.

→ **Micro-GPT pour Chaque Projet**

Chaque projet urbain peut disposer de son propre micro-GPT, permettant des interactions personnalisées et détaillées, facilitant les discussions approfondies sur des sujets spécifiques.

→ **Interface de Chat en Temps Réel**

Les utilisateurs peuvent interagir directement avec l'IA via un chat, posant des questions et recevant des réponses instantanées pour mieux comprendre les projets et exprimer leurs opinions.

→ **Carte Interactive**

Une carte interactive peut permettre aux utilisateurs de visualiser tous les projets en cours, d'accéder à des informations spécifiques en cliquant sur des marqueurs, et de voir l'impact spatial des initiatives urbaines.

→ **Notifications et Alertes Personnalisées**

Les utilisateurs peuvent recevoir des notifications basées sur leurs intérêts ou les zones géographiques qu'ils suivent, les maintenant informés des mises à jour ou des nouvelles consultations.

→ **Analyse Automatisée des Retours**

L'IA peut analyser et synthétiser les retours des utilisateurs pour identifier les tendances, les préoccupations communes, et les suggestions populaires, aidant les décideurs à comprendre rapidement le consensus ou les points de contention.

→ **Simplicité et Accessibilité**

Une interface simple peut encourager une participation plus large en réduisant les barrières technologiques et en offrant une interface intuitive.

Limites et Défis

Malgré ses avantages, l'utilisation de l'IA dans l'amélioration de la participation citoyenne n'est pas exempte de défis. La vérification humaine reste indispensable pour assurer la fiabilité des données produites par l'IA, surtout dans des contextes complexes, changeants et parfois sensibles. De plus, il est crucial de maintenir un rapport humain et une communication réelle pour comprendre pleinement les nuances et les préoccupations des usagers. Cela inclut la nécessité de maintenir des services de permanence ou d'assemblée générale en parallèle à des solutions automatisées pour fournir une expérience plus complète et adaptée à chacun.

Un autre défi majeur est la fracture numérique qui peut exclure significativement certaines parties de la population, en particulier les personnes âgées et celles ayant un niveau d'éducation moins élevé. Il est impératif de s'attaquer à ces inégalités pour que les bénéfices de l'IA ne soient pas limités à une portion de la population mais étendus à tous, assurant une égalité participative.

Pour surmonter ces défis, il est nécessaire d'adopter une approche holistique qui combine les avancées de l'IA avec une forte composante humaine et une politique inclusive d'accès à la technologie. Cela inclut le développement et l'amélioration continue de l'IA tout en s'assurant que ces technologies sont utilisées de manière responsable et équitable, permettant à tous les citoyens et citoyennes de participer activement à la vie urbaine.

Conclusion

En observant la participation citoyenne dans la *fabrique de la ville*, il devient évident que la relation entre les pouvoirs publics et les citoyens, souvent qualifiée de top-down, nécessite un changement pour devenir plus transversale et non plus unidirectionnelle. Nous avons pu constater que les technologies numériques, et plus précisément le métavers, offrent des possibilités de modélisation et de visualisation qui peuvent révolutionner notre approche de l'urbanisme. Cependant, ces outils doivent être utilisés de manière à compléter et non à remplacer l'interaction humaine.

L'IA se pose comme un facilitateur potentiel, capable non seulement d'analyser et de synthétiser les données de participation, mais aussi de **propulser la voix citoyenne dans la ville**. Ce faisant, elle facilite le travail des services publics et resserre le lien entre les pouvoirs publics et les citoyens. Néanmoins, pour que ces technologies soient véritablement efficaces, elles doivent être développées et appliquées de manière éthique et transparente.

En conclusion, si les outils numériques proposent des innovations prometteuses pour la participation citoyenne, leur succès dépendra inévitablement de leur capacité à intégrer les usagers au cœur des processus décisionnels, garantissant que la technologie serve le citoyen et non l'inverse. La fabrique de la ville avec le numérique sera effective si et seulement si nous pouvons maintenir l'équilibre entre innovation technologique et participation citoyenne active.

Recommandations pour des Recherches Futures

- **Diversification des Cas d'Utilisation** : Appliquer l'IA à d'autres aspects de la fabrique de la ville, tels que la gestion des infrastructures, les initiatives citoyennes, la mobilité durable, et la résilience climatique, pour examiner leur efficacité dans divers contextes.
- **Amélioration des Technologies d'IA** : Continuer le développement des algorithmes pour améliorer le traitement des avis et le traitement d'image.
- **Participation Citoyenne Élargie** : Développer des interfaces utilisateur plus intuitives et accessibles pour inclure des populations moins technophiles.
- **Éthique et Confidentialité** : Renforcer la recherche sur les implications éthiques de l'utilisation de l'IA dans la gouvernance publique, en mettant l'accent sur la confidentialité des données, la transparence des processus et l'équité dans la participation.

Bibliographie

Livres

- **The Death and Life of Great American Cities.** Jacobs, J. (1961). New York: Random House.
- **L'urbanisme, l'architecture et le jeu.** Maryvonne Prévot, Éric Monin et Nicolas Douay (2020). Presses universitaires du Septentrion
- **Serious Fun: Architecture & Games.** Hoorn, Mélanie van der. (2022). Rotterdam: nai010.

Articles de Journal

- **Digital Urban Planning Platforms: The Interplay of Digital and Local Embeddedness in Urban Planning.** Anttiroiko, A.-V. (2021). International Journal of E-Planning Research, 10(3), 35–49. <https://doi.org/10.4018/IJE-PR.20210701.oa3>
- **Data-Driven Processes in Participatory Urbanism: The 'Smartness' of Historical Cities.** Artopoulos, G., & Costa, C. S. (2019). Architecture and Culture, 7(3), 473–491. <https://doi.org/10.1080/20507828.2019.1631061>
- **Entre rues et réseaux : exploration de nouveaux dispositifs de communication dite participative.** Bahuaud, M., & Pecolo, A. (2016). Sciences du Design, 3(1), 71–78. <https://doi.org/10.3917/sdd.003.0071>
- **Isercraft : le jeu vidéo comme outil de micro projet urbain et révélateur d'enjeux locaux.** Chauvet, J. (2019). Géographie et cultures, (109), 31–54. <https://doi.org/10.4000/gc.9892>
- **The Future's Not What It Used To Be: Urban Wormholes, Simulation, Participation, and Planning in the Metaverse.** Hudson-Smith, A., & Shake-ri, M. (2022). Urban Planning, 7(2), 214–217. <https://doi.org/10.17645/up.v7i2.5893>
- **Le concours Villes et territoires de demain avec Minecraft® à la carte.** Le-cordix, F., Kriat, S., & Lekhnati, M. (2019). Géographie et cultures, (109), 11–30. <https://doi.org/10.4000/gc.9806>
- **Une ville n'est pas un jeu: Approches et enjeux du développement urbain par les jeux vidéo et villes intelligentes.** Martial, L. (2019). Géographie et cultures, (109), 55–72. <https://doi.org/10.4000/gc.9986>

- **The Digital Twin of the City of Zurich for Urban Planning.** Schrotter, G., & Hürzeler, C. (2020). PFG – Journal of Photogrammetry, Remote Sensing and Geoinformation Science, 88(1), 99–112.
- **The Metaverse, Online Communities, and (Real) Urban Space.** Ulubaş Hamurcu, A. (2022). Urbani Izziv, 33(2), 73–81. <https://doi.org/10.5379/urbani-izziv-en-2022-33-02-01>
- **Urban Planning, Public Participation and Digital Technology: App Development as a Method of Generating Citizen Involvement in Local Planning Processes.** Wilson, A., Tewdwr-Jones, M., & Comber, R. (2019). Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, 46(2), 286–302. <https://doi.org/10.1177/2399808317712515>

Articles de Conférence

- **Motivations to Use a Mobile Participation Application.** Ertiö, T. P., Ruoppila, S., & Thiel, S.-K. (2016). Dans : Tambouris, E. et al. (Eds.), Electronic Participation (pp. 138–150). Cham: Springer International Publishing.
- **Gamification as Motivation to Engage in Location-Based Public Participation?** Thiel, S.-K., & Fröhlich, P. (2017). Dans : Gartner, G. & Huang, H. (Eds.), Progress in Location-Based Services 2016 (pp. 399–421). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-47289-8_20

Films et Vidéos

- **Gaming the World.** Anders Eklund. (2016). [Documentaire]. Suède
- **Virtual Environments of Contested Urban Space.** Georgios, A., & Bakirtzis, N. (2014). [Video].
- **Una Lezione d'urbanistica.** Giancarlo De Carlo (1954). Italie. https://www.youtube.com/watch?v=DM_tKBmWCZo
- **Can Taiwan Reboot Democracy?** BBC Click. (2019). (2019) [Reportage]

Ressources Web

- **Playing Architecture - het spel om de stad.** Arcam. (n.d.). Consulté le 14 octobre 2023. <https://arcam.nl/events/playing-architecture-het-spel-om-de-stad/>
- **Urban Planning for All with Minecraft.** (n.d.). Consulté le 14 janvier 2024. <https://cursus.edu/en/9805/urban-planning-for-all-with-minecraftRapports>

Remerciements

Pierre Echard, Olivier Gilson, Emmanuelle Raingeval,
Théo Pureur, Alexandre Carlino, Véronique Dufour, Paùlo
Pery, Claudia Naldoni, Jan Willems, Kieran Farr,...